

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DENGAN MENGGUNAKAN *MICROSOFT ACCESS* PADA ANGGREK SOUVENIR

Masayu Denti Amina Agustina^{1*}, Sri Hartaty², Riza Wahyudi³, Choiruddin⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

**E-mail: masayudenti@gmail.com*

Abstrak

Laporan akhir ini bertujuan untuk membuat rancangam sistem informasi akuntansi penggajian pada Anggrek Souvenir dengan memanfaatkan software Microsoft Access. Kenaikan omset pada usaha ini mendorong Anggrek Souvenir untuk mengubah sistem pencatatan penggajiannya menjadi terkomputerisasi. Namun, ketiadaan departemen khusus keuangan dan kepegawaian dalam struktur organisasi Anggrek Souvenir menjadi latar belakang kebutuhan akan sistem yang mampu mendukung proses penggajian. Maka, penulis menyarankan kepada pemilik untuk memilih karyawan dari bagian desain untuk mengambil alih sistem penggajian pada Anggrek Souvenir. Sistem informasi yang dirancang meliputi fitur pengelolaan data karyawan, absen karyawan, perhitungan gaji, serta pembuatan laporan penggajian. Perancangan ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha dalam menyusun database untuk data karyawan, absensi, slip gaji, dan laporan gaji, sehingga dapat membantu proses dalam menyusun laporan keuangan usaha.

Kata Kunci: *Perancangan, Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Access, Database*

Abstract

The purpose of this final report is to design a payroll accounting information system at Anggrek Souvenir by utilizing Microsoft Access software. The increase in turnover in this business encourages Anggrek Souvenir to change its payroll recording system to be computerized. However, the absence of a special department of finance and personnel in the organizational structure of Anggrek Souvenir is the background for the need for a system that can support the payroll process. So, the author suggested to the owner to choose an employee from the design department to take over the payroll system at Anggrek Souvenir. The information system designed includes features of employee data management, employee absence, salary calculation, and payroll report generation. This design is expected to help the company in compiling a database for employee data, attendance, pay slips, and salary reports, thus simplifying the process of preparing company financial reports.

Keywords: *Design, Accounting Information System, Payroll, Access, Database*

1. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan UMKM yaitu bisnis souvenir pernikahan. Bisnis souvenir pernikahan memproduksi dan menjual barang sebagai tanda terima kasih dari pasangan yang menikah kepada tamu (Jasir, 2023). Bisnis souvenir pernikahan akan selalu ada selama masih ada orang yang menikah. Lambang ucapan terima kasih ini tentu akan mendatangkan keuntungan kepada kamu yang ingin menggeluti peluang usaha ini.

Sistem ialah sekumpulan elemen yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu (Hartami Santi, 2020: 1). Informasi adalah data yang diproses menyajikan informasi yang bermanfaat untuk para pembuat keputusan (Krismiaji, 2020: 14). Akuntansi adalah kegiatan yang melibatkan pemahaman, penggolongan, dan pelaporan

transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi bisnis (Yulianto dan Maulana, 2020: 124).

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mampu dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak yang berwenang (Romney dan Steinbart, 2018: 10). Gaji merupakan uang yang diberikan pada pegawai atau karyawan sebagai bentuk kompensasi atas kerja atau usaha yang sudah mereka berikan kepada perusahaan (Annurfaida, 2020: 76). Penggajian adalah kompensasi bulanan yang diberikan perusahaan kepada pegawai atas jasanya, Sadiah (2021: 193). Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan proses pembayaran gaji kepada karyawan dengan tepat pada waktunya, Ertavina (2023: 251).

Database terdiri dari satu atau lebih tabel yang menyimpan data yang telah diolah sesuai kebutuhan (Syafirah, 2023:32). Dengan dukungan teknologi komputer, *Microsoft Access* dapat dirancang dan dikembangkan menjadi sistem informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan penggajian (Indriyanto & Sunanto, 2017: 50). Dalam aplikasi penggajian diperlukannya prosedur seperti *input*, *proses*, *output*. *Input* menggambarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi (Fauzi, 2017: 19). Bagian dari *input*, *proses*, dan *output* pada sistem informasi akuntansi meliputi prosedur, struktur organisasi, fungsi terkait, otorisasi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian internal.

Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak orang dan terjadi berulang-ulang (Suprihatin, 2022: 5). Struktur organisasi menggambarkan pembagian wewenang, tanggung jawab, serta hubungan vertikal dan horizontal di dalam sebuah organisasi (Nurlia, 2019: 51). Fungsi yang berhubungan dengan penggajian meliputi fungsi kepegawaian, pencatatan waktu kehadiran, penyusunan daftar gaji dan upah, akuntansi, serta fungsi keuangan (Mulyadi, 2016: 317). Otorisasi proses adalah langkah pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan dalam pengolahan data agar data valid tetap valid (Meiryani, 2019). Sistem akuntansi penggajian mempunyai suatu dokumen yang dipergunakan pada sistem akuntansi penggajian yaitu, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu absensi, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap daftar gaji, serta bukti pengeluaran kas (Prastyaningtyas, 2019: 94). Catatan akuntansi pada sistem penggajian harus dibuat serta disimpan dengan baik sebagai bukti transaksi, untuk mencegah kerugian atau kecurangan (Triwahyuni, 2022: 12). Pengendalian internal merujuk pada peraturan dan langkah yang diterapkan guna melindungi aset, menjamin kepercayaan informasi bisnis, dan mengawasi kepatuhan pada hukum serta peraturan yang ada (Taruna, dkk, 2018: 15). Tanpa tenaga kerja memadai, perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik maka pimpinan harus meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia melalui sistem pengendalian internal (Putri, 2020: 180).

Anggrek Souvenir ialah suatu bisnis yang bergerak pada bidang pesta pernikahan yaitu penjualan souvenir dan undangan. Anggrek Souvenir beralamat di Jalan Lunjuk Jaya Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Bisnis ini didirikan dan dirintis sejak tahun 2000. Awal mula berdirinya bisnis ini karena hobi dari pemilik dalam merangkai hantaran untuk pernikahan. Pada tahun 2006 sampai 2018 Ibu Ridafi memperkerjakan lebih kurang 20 karyawan, namun pada tahun 2019 berkurangnya karyawan dikarenakan ada virus covid-19 yang menyebabkan beberapa karyawan berhenti bekerja. Sekarang Perusahaan telah memiliki 12 karyawan tetap dengan bagian yang berbeda yaitu ada desain, produksi, dan penjualan. Satu karyawan mencakup desain penjualan, dua

karyawan mencakup bagian penjualan, dan sembilan karyawan mencakup bagian produksi.

Pemilik Anggrek Souvenir telah mengoperasikan usahanya. Omzet Anggrek Souvenir pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.150.000.000. Omzet tahun 2017 sebesar Rp.1.020.470.000. Namun, akibat pandemi *covid-19*, omzet mengalami penurunan sekitar Rp. 900.000.000 pada tahun 2020. Pada tahun 2022, omzet kembali meningkat menjadi Rp. 1.500.000.000 karena telah banyaknya orang yang mengadakan pesta pernikahan. Sekarang, pemilik ingin mengembangkan bisnisnya menjadi lebih maju. Untuk itu, pemilik memiliki rencana untuk mengalihkan semua data menjadi terkomputerisasi, salah satunya adalah sistem penggajian karyawan. Serta minimnya pengawasan dalam sistem penggajian menjadikan pemilik berisiko menghadapi potensi kesalahan serta kecurangan. Dengan menerapkan sistem yang ada, pemilik dapat memantau laporan penggajian serta data kehadiran karyawan secara lebih optimal. Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi penggajian berbasis *Microsoft Access* yang terkomputerisasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengakses data serta informasi secara otomatis, terutama dalam proses penggajian, serta untuk menghasilkan informasi yang lebih baik.

2. METODE

2.1. Objek Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada data yang didapat dari Anggrek Souvenir, sebuah usaha yang berfokus pada layanan pesta pernikahan yaitu penjualan souvenir dan undangan. Alamat Anggrek Souvenir yaitu di Jalan Lunjuk Jaya Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data penggajian karyawan bulan April, Mei, dan Juni tahun 2024.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2020:105) menjelaskan bahwa secara umum ada 4 jenis teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian mengenai Anggrek Souvenir, penulis menggunakan dua metode: wawancara untuk tanya jawab dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan Informasi secara tertulis dari perusahaan serta melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan terkait data yang relevan dengan permasalahan pada laporan akhir ini.

2.3. Sumber Data

Penulisan didasarkan pada data primer dapat diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Penulis melakukan pertemuan wawancara langsung dengan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan sistem penggajian, perbedaan antara sistem manual dan penggunaan aplikasi seperti Microsoft Access sangat signifikan. Sistem manual seringkali melibatkan pencatatan dan perhitungan secara manual, yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dan kesulitan dalam pengelolaan data. Sebaliknya, *Microsoft Access* menyediakan fitur otomatisasi dan integrasi yang mempermudah proses penggajian, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengolahan data,

mengurangi risiko kesalahan akibat kurangnya pengawasan. Perbandingan yang dapat menjadi perbedaan dalam menerapkan sistem manual dan sistem yang telah terkomputerisasi yaitu:

1. Sebelumnya akses data dilakukan secara langsung tanpa kontrol akses. Dengan aplikasi yang telah dibuat menggunakan *form login* untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses aplikasi dengan memasukkan *username* dan *password*.
2. Tidak ada *dashboard* informasi dikelola dalam format dokumen terpisah tanpa integrasi. Adanya *Microsoft Access* memiliki *dashboard* sebagai halaman utama yang menyajikan tombol-tombol untuk berbagai fungsi seperti tabel karyawan, data gaji, absensi, dan bukti kas keluar.
3. *Input*
 - a) Data Karyawan
Sebelumnya Anggrek Souvenir menggunakan sistem manual yaitu, data karyawan dicatat secara manual dalam buku. Dengan adanya *microsoft access* sistem penggajian pada Anggrek Souvenir dapat menggunakan *form* yang memungkinkan pengisian data karyawan dan penambahan pegawai baru secara sistematis.
 - b) Absen
Sebelumnya absensi dicatat secara manual, yang dapat memungkinkan terjadinya kecurangan dalam menulis absen karena minimnya pengawasan. Dengan adanya aplikasi penggajian *form input* absen menyediakan format untuk mencatat ID pegawai, tanggal, keterangan absensi, serta waktu hadir dan pulang.
 - c) Data Gaji
Sebelumnya penggajian dilakukan dengan perhitungan manual serta tidak adanya slip gaji. Dengan aplikasi penggajian *form* data gaji memungkinkan pencatatan data gaji dan pencetakan rekap gaji dan slip gaji langsung dari sistem.
 - d) Bukti Kas Keluar
Sebelumnya pengeluaran kas dicatat secara manual dengan risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan. Adanya *form* bukti kas keluar mencatat pengeluaran kas dengan lebih terstruktur.
4. *Output*
 - a) Laporan Rekap Karyawan
Laporan rekap karyawan berisi informasi tentang *record* data karyawan Anggrek Souvenir.
 - b) Laporan Rekap Absen
Laporan rekap absen berisi informasi tentang *record* absensi karyawan Anggrek Souvenir selama satu bulan.

ID Karyawan	Nama	Bagian	Tanggal Hadir	Hadir	Waktu Hadir	Waktu Pulang
1	Fathan Alfian	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
2	Karin Azzahra	Desain	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
3	Mariati Hasanah	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
4	Miona Yati	Penjualan	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
5	Jumianah	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
6	Andar Gunawan	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
7	Gusti	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
8	Lina Putria	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
9	Tarna Yulinda	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
10	Novia	Penjualan	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
11	Panji Setawan	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00
12	Yeni Asih	Produksi	01/04/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00:00	17:00:00

Gambar 1. Laporan Rekap Absen

- c) Laporan Rekap Gaji
Laporan Rekap gaji berisi informasi tentang *record* pengeluaran gaji karyawan Anggrek Souvenir selama satu bulan.
- d) Laporan Slip Gaji
Laporan slip gaji berisi informasi tentang *record* gaji yang telah dibayarkan perusahaan kepada karyawan Anggrek Souvenir selama satu bulan.

Slip Gaji		April
ID Karyawan	1	
Nama	Fathan Alfian	
Bagian	Produksi	
<hr/>		
Gaji Pokok	Rp1.800.000	
Tunjangan Mekan	Rp25.000	
Jumlah Hari	22	
<hr/>		
Gaji Bersih	Rp2.350.000	
Penerima		
Fathan Alfian		

Gambar 2. Slip Gaji

- e) Laporan Bukti Kas Keluar
Laporan bukti kas keluar berisi informasi tentang *record* pengeluaran kas yang dilakukan Anggrek Souvenir.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan di atas sistem informasi akuntansi penggajian pada Anggrek Souvenir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi penggajian berbasis *microsoft access* telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anggrek Souvenir. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan dan pengelolaan gaji karyawan serta menyimpan data karyawan dengan aman dan rahasia.
2. Karena bagian keuangan dan kepegawaian tidak ada dalam struktur organisasi Anggrek Souvenir, dapat diusulkan untuk menugaskan salah satu anggota tim dari bagian desain untuk menangani sistem penggajian sebagai solusi sementara. Dengan demikian, proses penggajian dapat tetap berjalan dengan lancar meskipun belum ada departemen khusus yang menangani tugas-tugas tersebut. Pemilihan anggota tim yang tepat dan pemberian pelatihan yang memadai akan sangat membantu dalam memastikan bahwa tugas penggajian dapat dilaksanakan.
3. Implementasi perancangan sistem dilakukan dengan uji coba form *login*, *dashboard*, *input*, dan *output*. *Form-form* yang dirancang (karyawan, absen, gaji, BKK, *login*, dan menu utama) dapat mempermudah proses pengelolaan data karyawan, absen, gaji, dan transaksi kas keluar. Laporan yang dirancang juga memudahkan dalam pencetakan laporan rekap absen, slip gaji, laporan rekap gaji dan bukti kas keluar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dalam menyusun perancangan sistem ini, karena atas dukungan dan semangat perancangan sistem informasi akuntansi penggajian ini dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Annurfaida. 2020. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Web Pada Laundry Sepatu Sneaklin Bandung. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf/article/view/3293>
- Ertavina. 2023. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/50743/44002>
- Fauzi. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Hartami Santi, Indyah. 2020. *Analisa Perancangan Sistem*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management
- Indriyanto & Sunanto. 2017. *Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Dengan Ms Access [Kasus Di CV Samudra Surya Perkasa]*. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/3341>
- Jasir. 2023. Memulai Bisnis Plan Souvenir Pernikahan: Juru Acara Yang Tidak Hilang Kesan. <https://takterlihat.com/bisnis-plan-souvenir-pernikahan/>
- Krismiaji. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi*. 5th ed. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Meiryani. 2019. Memahami Pengendalian Aplikasi Dalam Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi. <https://accounting.binus.ac.id/2019/07/01/memahamipengendalianaplikasidalam-pemeriksaan-akuntansiberbasisteknologi-informasi/>
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi (4th Ed.)*. Salemba Empat.
- Nurlia. 2019. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi /Harapan Dengan Hasil Kerja). <https://media.neliti.com/media/publications/284699pengaruhstrukturorganisasi-terhadap-pe-1ea03fb3.pdf>
- Prastyaningtyas. 2019. *Sistem Akuntansi*. Jawa Timur: CV. Azizah Publishing
- Putri. 2020. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1433/1087>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems (14 Ed.)*. New York: Pearson.
- Sadiah. 2021. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Vb.Net Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sanggabuana Agung Karawang. <https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/interkom/article/view/80>
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suprihatin, N. S. 2022. *Sistem Informasi Akuntansi 2*. Pasuruan: Qiara Media

- Syarifah. 2023. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Menggunakan Microsoft Access Dan Visual Basic 6.0 Pada Ramli Collection Di Kabupaten Gresik. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53845/>
- Taruna, R.W., Abukosim, Saputra, D., (2018), “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan dan Penerimaan Kas pada CV. Sumatera*”, Jurnal Penelitian & Pengembangan Akuntansi, 7 (1) Januari, hal. 15-26
- Triwahyuni. 2022. *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan*. <https://osf.io/dm4p5/download>
- Yulianto, Hery Dwi, dan Dyan Fachri Maulana. 2020. “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Menggunakan SAK EMKM Berbasis Web.” *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us* 5 (2): 121–35